

Uso de Progesterona na Prevenção do Trabalho de Parto Prematuro: Uma Revisão de Literatura (*Use of Progesterone in the Prevention of Premature Labor: A Literature Review*)

Marina Luiza Dos Santos Duarte Siqueira Alves¹, Ernesto Duran Neto², Thaís Camila Alves Lessa Duran², Marco Aurélio da Silva Veras²

¹ Discente do curso de medicina, FIMCA.

² Médico Ginecologista e Obstetra.

Article Info

Received: 16 November 2024

Revised: 20 November 2024

Accepted: 20 November 2024

Published: 20 November 2024

Keywords:

Progesterone, Premature, Labor.

Palavras-chave:

Progesterona, Prematuro, Trabalho.

Corresponding author:

Marina Luiza Dos Santos Duarte Siqueira Alves

Discente do curso de medicina, FIMCA.

acervocientifico1@gmail.com

RESUMO / ABSTRACT

Introdução: No Brasil, não diferente do restante do mundo, a prematuridade é uma preocupação, uma vez que afeta cerca de 11,8% de nascimentos registrados em 2022, por exemplo, com um valor absoluto de 292.715. Tendo em vista esse tipo de acometimento, a medicina estuda alternativas para minimizar esses valores, a iniciar pelas estratégias de prevenção com fármacos acessíveis como a progesterona e com ferramentas como o pessários. **Objetivo:** Este trabalho revisa a eficácia do uso de progesterona na prevenção do trabalho de parto prematuro, uma condição associada a altas taxas de morbidade e mortalidade neonatal. **Metodologia:** A estrutura do trabalho é realizada conforme o protocolo de revisões de literatura integrativa, de cunho exploratório, baseando-se nas principais bases de dados para localização de artigos de alto impacto, publicados nos últimos 5 anos. **Resultados:** A progesterona apresenta benefícios evidentes na prevenção do parto prematuro, especialmente em mulheres com histórico prévio ou colo uterino encurtado. No entanto, as evidências apontam para uma heterogeneidade nos resultados, que pode ser atribuída a fatores como a variabilidade na população estudada e as diferenças nas vias de administração. **Conclusão:** Conclui-se que a progesterona desempenha um papel relevante na redução da prematuridade, com perspectivas de aperfeiçoamento na prática clínica.

ABSTRACT

Introduction: In Brazil, similar to the rest of the world, prematurity is a concern, since it affects approximately 11.8% of births registered in 2022, for example, with an absolute value of 292,715. In view of this type of condition, medicine is studying alternatives to minimize these values, starting with prevention strategies with accessible drugs such as progesterone and with tools such as pessaries. **Objective:** This work reviews the effectiveness of the use of progesterone in the prevention of preterm labor, a condition associated with high rates of neonatal morbidity and mortality. **Methodology:** The structure of the work is carried out according to the protocol of integrative literature reviews, of an exploratory nature, based on the main databases to locate high-impact articles, published in the last 5 years. **Results:** Progesterone has clear benefits in the prevention of preterm birth, especially in women with a previous history or shortened cervix. However, the evidence points to heterogeneity in the results, which can be attributed to factors such as variability in the population studied and differences in the routes of administration. **Conclusion:** It

is concluded that progesterone plays a relevant role in reducing prematurity, with prospects for improvement in clinical practice.

INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

O trabalho de parto prematuro, caracterizado pela ocorrência antes das 37 semanas gestacionais, é uma das principais causas de complicações e mortalidade neonatal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15 milhões de partos prematuros ocorrem anualmente, e as consequências podem incluir sequelas respiratórias, neurológicas e metabólicas de longo prazo (19).

No Brasil, não diferente do restante do mundo, a prematuridade é uma preocupação, uma vez que afeta cerca de 11,8% de nascimentos registrados em 2022, por exemplo, com um valor absoluto de 292.715. Fato importante a se pontuar é que esse estudo demonstrou uma redução em comparação aos anteriores, que chegavam a cerca de 360.000 nascimentos prematuros por ano. Tendo em vista esse tipo de acometimento, a medicina estuda alternativas para minimizar esses valores, a iniciar pelas estratégias de prevenção com fármacos acessíveis como a progesterona e com ferramentas como o pessários (17,4).

O uso de progesterona, um hormônio chave para a manutenção da gestação, tem sido explorado como medida preventiva em mulheres de risco. Diversos autores, atualmente comparam o uso da progesterona com outras estratégias como o uso de pessários e como o uso simultâneo dessas duas estratégias. O objetivo da maioria desses estudos é demonstrar a eficácia de cada uma dessas ferramentas e pontuar a diferença entre elas como fator para prevenção do parto prematuro, em especial, nas mulheres com alto ou muito alto risco (10,11).

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Revisar a literatura científica sobre a eficácia do uso de progesterona como medida preventiva do trabalho de parto prematuro em mulheres de risco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar os diferentes tipos de progesterona e suas vias de administração.
- Avaliar os desfechos neonatais e maternos associados ao uso da progesterona.
- Identificar limitações e controvérsias nos estudos revisados.

- Propor recomendações para a prática clínica com base nas evidências atuais.

METHODS / MÉTODO

O presente estudo se caracteriza como uma revisão integrativa de literatura, de cunho qualitativo e exploratório, almejando localizar na literatura médica, estudos clínicos randomizados com impacto, necessários para consolidação de conhecimento de alta evidência científica. A revisão foi estruturada com base na questão orientadora: quais os efeitos do uso da progesterona para prevenção de parto prematuro?

A estratégia de busca utilizada foi estruturada com descritores em ciências da saúde (DeCS), em especial, nos seus correspondentes em inglês (MeSH): "Progesterone", "17-alpha-hydroxyprogesterone caproate", "Prevention of Preterm Labor". Os termos semelhantes foram separados pelo operador booleano OR e os diferentes pelo operador AND.

Os critérios de inclusão usados foram artigos com design de estudo clínico randomizado, publicados nos últimos 5 anos e situados na base de dados da PubMed. Foram excluídos do estudo, todos os artigos que não possuíam esse design, publicados antes do marco temporal estabelecido e que não estavam alinhados com a pergunta orientadora do trabalho.

RESULTS / RESULTADOS

Os resultados encontrados após a análise dos estudos demonstraram que a progesterona vaginal e o caproato de 17-hidroxiprogesterona mostraram resultados significativos na redução da taxa de parto prematuro em diversas populações de risco. Estudos como o de da (6) e (12) indicam uma diminuição expressiva nas taxas de prematuridade, especialmente entre mulheres com histórico de parto prematuro.

Esses desfechos apontaram uma redução nas complicações neonatais, incluindo a síndrome do desconforto respiratório e a necessidade de ventilação mecânica. Estudos mostram também diminuição da mortalidade neonatal, como o de (11), que demonstrou um desfecho positivo acima da média nos 800 participantes deste estudo, um desses desfechos foi a melhora na taxa de sobrevivência fetal (7).

Já nas parturientes, a segurança demonstrou desfechos positivos, com baixa incidência de efeitos colaterais. A revisão de (8) mostra que a progesterona vaginal não causa efeitos

adversos graves para a mãe, enquanto a progesterona intramuscular pode gerar desconforto no local da injeção. Alguns outros estudos que associaram o uso de pessários à progesterona, demonstraram que a combinação dessas duas estratégias possuía um desfecho melhor que apenas a progesterona isolada, em mulheres com colo curto (14).

Ainda sobre o uso da progesterona, alguns estudos compararam a forma de administração, com o uso vaginal e o uso intramuscular, esses estudos demonstraram que a administração intramuscular possui vantagens comparada à via vaginal e, por isso, concluíram que a progesterona via vaginal deveria ser usada apenas em pacientes com desconforto relacionado ao tratamento intramuscular. Essas vantagens estão relacionadas principalmente a efeitos adversos, mas as duas formas de administração possuem eficácia semelhante (3).

A progesterona apresenta benefícios evidentes na prevenção do parto prematuro, especialmente em mulheres com histórico prévio ou colo uterino encurtado. No entanto, as evidências apontam para uma heterogeneidade nos resultados, que pode ser atribuída a fatores como a variabilidade na população estudada e as diferenças nas vias de administração (16). As limitações incluem a ausência de consenso sobre o uso em gestações múltiplas e a dificuldade em padronizar protocolos clínicos. Além disso, a escolha entre a progesterona vaginal e intramuscular depende do perfil da paciente e de estudos que compararam suas eficácias em diferentes cenários (13).

Estudos futuros devem focar na individualização do tratamento e na padronização de critérios para garantir maior segurança e eficácia.

CONCLUSION / CONCLUSÃO

A progesterona é uma estratégia promissora para a prevenção do trabalho de parto prematuro em mulheres de alto risco. A revisão indica que o uso da progesterona, especialmente em mulheres com colo curto e histórico de prematuridade, está associado a melhores desfechos neonatais e maternos. A necessidade de individualização dos protocolos e o aprofundamento em subgrupos específicos de risco ainda são pontos a serem aprimorados.

REFERENCES / REFERÊNCIAS

1. Alizadeh F, Mahmoudinia M, Mirteimoori M, Pourali L, Niroumand S. Comparison of oral Dydrogesterone and 17- α hydroxyprogesterone caprate in the prevention of preterm birth. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022;22(1):167. Published 2022 Mar 1. doi:10.1186/s12884-022-04509-1
2. Blackwell SC, Gyamfi-Bannerman C, Biggio JR Jr, et al. 17-OHPC to Prevent Recurrent Preterm Birth in Singleton Gestations (PROLONG Study): A Multicenter, International, Randomized Double-Blind Trial. *Am J Perinatol*. 2020;37(2):127-136. doi:10.1055/s-0039-3400227
3. Boelig RC, Schoen CN, Frey H, et al. Vaginal progesterone vs intramuscular 17-hydroxyprogesterone caproate for prevention of recurrent preterm birth: a randomized controlled trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2022;226(5):722.e1-722.e12. doi:10.1016/j.ajog.2022.02.012
4. BRASIL. Ministério da Saúde. PAINEL DE MONITORAMENTO DE NASCIDOS VIVOS. Disponível em: <https://prematividade.com/taxa-de-partos-prematuros-no-brasil-caiu-de-12-para-11-1-na-ultima-decada>. Acesso em: 13 nov. 2024.

5. Caritis SN, Costantine MM, Clark S, et al. Relationship between plasma concentration of 17-hydroxyprogesterone caproate and gestational age at preterm delivery. *Am J Obstet Gynecol*. 2023;5(7):100980. doi:10.1016/j.ajogmf.2023.100980
6. da Fonseca EB, Bittar RE, Carvalho MH, Zugaib M. Prophylactic administration of progesterone by vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous preterm birth in women at increased risk: a randomized placebo-controlled double-blind study. *Am J Obstet Gynecol*. 2003;188(2):419-424. doi:10.1067/mob.2003.41
7. Dodd JM, Flenady VJ, Cincotta R, Crowther CA. Progesterone for the prevention of preterm birth: a systematic review. *Obstet Gynecol*. 2008;112(1):127-134. doi:10.1097/AOG.0b013e31817d0262
8. Fonseca EB, Celik E, Parra M, Singh M, Nicolaides KH; Fetal Medicine Foundation Second Trimester Screening Group. Progesterone and the risk of preterm birth among women with a short cervix. *N Engl J Med*. 2007;357(5):462-469. doi:10.1056/NEJMoa067815
9. Hezelgrave NL, Suff N, Seed P, et al. Comparing cervical cerclage, pessary and vaginal progesterone for prevention of preterm birth in women with a short cervix (SuPPoRT): A multicentre randomised controlled trial. *PLoS Med*. 2024;21(7):e1004427. Published 2024 Jul 16. doi:10.1371/journal.pmed.1004427
10. Hoffman MK, Clifton RG, Biggio JR, et al. Cervical Pessary for Prevention of Preterm Birth in Individuals With a Short Cervix: The TOPS Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2023;330(4):340-348. doi:10.1001/jama.2023.10812
11. McLindon LA, James G, Beckmann MM, et al. Progesterone for women with threatened miscarriage (STOP trial): a placebo-controlled randomized clinical trial. *Hum Reprod*. 2023;38(4):560-568. doi:10.1093/humrep/dead029
12. Meis PJ, Klebanoff M, Thom E, et al. Prevention of recurrent preterm delivery by 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate [published correction appears in *N Engl J Med*. 2003 Sep 25;349(13):1299] [published correction appears in *N Engl J Med*. 2024 Jul 11;391(2):192. doi:10.1056/NEJMx240004]. *N Engl J Med*. 2003;348(24):2379-2385. doi:10.1056/NEJMoa035140
13. Norman JE, Marlow N, Messow CM, et al. Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): a multicentre, randomised, double-blind trial [published correction appears in *Lancet*. 2019 Jan 19;393(10168):228. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32625-4] [published correction appears in *Lancet*. 2019 Apr 20;393(10181):1596. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30860-8]. *Lancet*. 2016;387(10033):2106-2116. doi:10.1016/S0140-6736(16)00350-0
14. Pacagnella RC, Silva TV, Cecatti JG, et al. Pessary Plus Progesterone to Prevent Preterm Birth in Women With Short Cervixes: A Randomized Controlled Trial. *Obstet Gynecol*. 2022;139(1):41-51. doi:10.1097/AOG.00000000000004634
15. Rehal A, Benkó Z, De Paco Matallana C, et al. Early vaginal progesterone versus placebo in twin pregnancies for the prevention of spontaneous preterm birth: a randomized, double-blind trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2021;224(1):86.e1-86.e19. doi:10.1016/j.ajog.2020.06.050
16. Romero R, Nicolaides K, Conde-Agudelo A, et al. Vaginal progesterone in women with an asymptomatic sonographic short cervix in the midtrimester decreases preterm delivery and neonatal morbidity: a systematic review and metaanalysis of individual patient data. *Am J Obstet Gynecol*. 2012;206(2):124.e1-124.19. doi:10.1016/j.ajog.2011.12.003
17. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota técnica: prematuridade. 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Nota_Tecnica_2019_Prematuridade.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.
18. van Dijk CE, van Gils AL, van Zijl MD, et al. Cervical pessary versus vaginal progesterone in women with a singleton pregnancy, a short cervix, and no history of spontaneous preterm birth at less than 34 weeks' gestation: open label, multicentre, randomised, controlled trial. *BMJ*. 2024;384:e077033. Published 2024 Mar 12. doi:10.1136/bmj-2023-077033
19. World Health Organization. (2020). Preterm birth. Retrieved from WHO website.